

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ВІЙСЬК (СИЛ) МОРЕМ ЗА ДОСВІДОМ ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ ХХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ**Чірікалов О.**

кандидат історичних наук, професор кафедри,
Національний університет оборони України (м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>

PROCEDURE FOR PREPARING AND CARRYING OUT THE EVACUATION OF TROOPS (FORCES) BY SEA ACCORDING TO THE EXPERIENCE OF MILITARY CONFLICTS OF THE XX – FIRST QUARTER OF THE XXI CENTURY**Chirikalov O.**

Candidate of Historical Sciences, Professor of the Academic Department,
The National University Defense of Ukraine (Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-1939-8322>

Анотація

У статті розкрито порядок підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем за досвідом воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. З'ясовано особливості застосування військ (сил) у таких операціях (діях), організація управління, взаємодії та забезпечення. Встановлені основні завдання, що виконували задіяні в евакуації морем види збройних сил.

Abstract

The article describes the procedure for preparing and carrying out the evacuation of troops (forces) by sea based on the experience of military conflicts of the 20th – the first quarter of the 21st century. The peculiarities of the use of troops (forces) in such operations (actions), the organization of management, interaction and support are clarified. The main tasks performed by the types of armed forces involved in evacuation by sea have been established.

Ключові слова: дії з евакуації, евакуація військ (сил), евакуація морем, застосування військ (сил), збройні сили, операція, операція з евакуації, підготовка операції, проведення операції, способи, форми.

Keywords: evacuation actions, evacuation of troops (forces), evacuation by sea, use of troops (forces), armed forces, operation, evacuation operation, preparation of the operation, conducting the operation, methods, forms.

В умовах відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України важливим є розгляд основних проблем, пов'язаних із застосуванням Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави для її захисту і відновлення територіальної цілісності. У деяких випадках своєрідність обстановки може привести до необхідності проведення спільних операцій (дій) флоту із сухопутними військами, зокрема евакуації військ (сил) морем. Підготовка і застосування збройних сил в таких операціях (діях) має свою специфіку та потребує ретельної та всебічної підготовки командувачів (командирів), органів управління та військ (сил) для виконання поставлених завдань. У цьому контексті не втрачає актуальності досвід підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем під час воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст.

Отже, автор поставив за мету розкрити порядок підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем за досвідом воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст.

Зазначимо, що сутність евакуації військ (сил) з ізолюваних (блокованих) районів (ділянок) місцевості у загальному сенсі полягає в їх виведенні (вивезенні) з озброєнням і технікою (по можливості), забезпеченні перевезення морем, знищенні на ділянці узбережжя, оборонних об'єктів, промислових, гідротехнічних та інших споруд. При цьому евакуація військ (сил) включає згортання бойових дій військ на

цьому напрямку і маневр морем на інший напрямок з подоланням протидії противника.

Аналіз проведених евакуацій військ (сил) морем показав, що їх проводили переважно як операції з евакуації (наприклад, операція з евакуації морем англійських, французьких та бельгійських військ, блокованих у районі Дюнкерка з 26 травня по 4 червня 1940 р. – операція “Дунамо” (“Динамо”); операція з евакуації німецьких військ та їх союзників з Таманського півострова (з 7 вересня по 9 жовтня 1943 р.) – операція “Krimhilda” (“Кримхільда”) (планомірна евакуація) та “Brunhilda” (“Брунхільда”) (прискорена евакуація). Як виняток, у деяких випадках евакуацію військ (сил) проводили як дії (евакуація англо-французьких військ з Норвегії у травні 1940 р., часткова евакуація радянських військ із Севастополя (30 червня – 4 липня 1942 р.). При цьому такі операції (дії) проводилися об'єднаними зусиллями різних видів збройних сил, іноді із залученням сил і засобів інших відомств, що вимагало особливо ретельної організації та планування, виключно чіткої взаємодії всіх контингентів, що брали участь в евакуації.

Досвід евакуаційних заходів морем в означений період засвідчив, що успішне вирішення завдань операції (дій) забезпечувалося: готовністю військ (сил), залучених до евакуації, до виконання завдань та високим рівнем міжвидової (міжвідомчої, ко-

аліційної) взаємодії; своєчасним здійсненням маневру військами і силами, ударами та вогнем на випадок змін в обстановці; прихованістю підготовки та проведенням евакуації; спроможністю військ (сил) утримувати визначені рубежі протягом певного часу та у стислі терміни проводити посадку (завантаження) та перевезення морем; належним оперативним (бойовим) і логістичним забезпеченням на всіх етапах евакуації; єдиним керівництвом військами (силами) під час підготовки та проведення евакуації, а також правильним визначенням термінів, початку та тривалості евакуації. Значна частина цих аспектів опрацьовувалася у ході підготовки евакуації, створюючи своєрідний фундамент для її подальшої реалізації.

Загалом, під підготовкою операції (дій) з евакуації військ (сил) слід розуміти комплекс організаційних і практичних заходів, спрямованих на забезпечення виконання покладених завдань, та які здійснюються командувачем (командиром) і штабом, а також військами (силами), що включають: оперативне планування, організаторську роботу, підготовку органів управління (військового управління), підготовку району проведення операцій (дій); створення угруповань за обраними напрямками зосередження зусиль та оперативної побудови військ (сил) у відповідності до прийнятого командувачем (командиром) рішення; створення необхідних умов для успішного ведення евакуації та всебічного забезпечення військ (сил) у ній. У загальному сенсі підготовка полягала у прийнятті рішення, постановці завдань, плануванні операції, організації взаємодії сил і військ, усіх видів їх забезпечення й управління, оперативного розгортання військ (сил) у визначених районах і здійсненні контролю за їх готовністю до дій.

Незважаючи на те, що обсяг визначених заходів підготовки операції (дій) з евакуації, їх характер, зміст і тривалість залежали в кожному конкретному випадку від умов обстановки та чинників, вплив яких мав вирішальне значення в цей період часу, загальний порядок їх реалізації в цілому залишався незмінним.

Підготовка поділялася на завчасну і безпосередню та починалася з отриманням оперативної директиви (бойового наказу) старшої командної інстанції. В деяких випадках (евакуація союзних військ з Галліполі у 1915 р., військ 17-ої німецької армії з Криму у 1944 р.) підготовка до евакуації здійснювалася завчасно ще до офіційного дозволу чи наказу вищого керівництва за власною ініціативою командування на місцях [15, 392; 25, с.360; 27, с.96].

Необхідно зазначити, що в оперативній директиві (бойовому наказі) вищого органу військового управління (керівника), зазвичай, зазначалися висновки з оцінки обстановки; мета евакуації; загальний склад військ (сил), залучених до її підготовки та проведення; їх основні оперативні (оперативно-тактичні) завдання; райони застосування військ (сил); напрями (райони, рубежі, об'єкти) зосередження основних зусиль; терміни проведення операції (дій) з евакуації; порядок організації управління; основні

питання взаємодії та забезпечення військ (сил); порядок затвердження замислу та терміни готовності військ (сил). За необхідності, у директиві могли бути розглянуті інші питання залежно від характеру евакуації та умов обстановки. Додатково під час підготовки вищим командуванням надавалися загальні принципи вказівки щодо організації операції (дій) вцілому, на підставі яких керівництво евакуації та органи управління приступали до відпрацювання плану операції (дій), визначали пункти (ділянки) евакуації, надавало вказівки щодо формуванні сухопутних, морських, повітряних сил і транспортних засобів операції (дій). В окремих епізодах на рівні вищого військового та політичного керівництва безпосередньо розроблявся план евакуації, якій надавався для виконання нижчестоячим інстанціям. Так, плани евакуації 17-ої армії з Таманського півострова у 1943 р. – “Krimhilda” (“Кримхільда”) та “Brunhilda” (“Брунхільда”) – були надані командуванню армії вищестоячим штабом [2, с.71-73; 16, с.227]. В будь-якому випадку, з отриманням оперативної директиви (бойового наказу) на евакуацію, органи управління починали відпрацювання нового чи завчасно розробленого плану операції (дій). У разі невідповідності оперативної обстановки та визначених завдань військ (сил), план корегувався, а коли спостерігалася кардинальна невідповідність раніш розробленого плану операції (дій) з евакуації тій обстановці, яка склалася, розроблявся новий варіант плану операції (дій). Так, у ході евакуації військ (сил) Антанти під час Першої світової та Громадянської війни у Росії загальний задум плану евакуації залишався без змін, однак, корегувався його зміст у залежності від змін в обстановці [4; 7; 11; 13; 27; 29, с.191-192; 30]. Схожа ситуація спостерігалася під час евакуації союзних військ з Норвегії, Франції, Греції та Криту у Другій світовій війні [9, с.388; 28, с.9, 10, 14]. Плани евакуації радянських військ (сил) морем у ході Громадянської та німецько-радянської війни (1941–1945 рр.) також потребували корегувань та уточнень. Натомість, під час підготовки та безпосереднього проведення евакуації кримського угруповання німецьких військ та їх союзників з Криму у 1944 р., командуванням 17-ої армії було розроблено дев'ять варіантів евакуації, із них п'ять – завчасної їх реалізації та чотири – безпосередньої [1, с.232-233, 272; 12; 14, с.172; 19, с.306, 20; 31, с.45; 32; 33], зміст яких змінювався у залежності від динамічних негативних змін в обстановці. Доречно відмітити, що визначена вищим військовим керівництвом мета евакуації, залишалася без змін.

У цьому контексті необхідно зазначити, що евакуація військ (сил) морем у ході воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. проводилася за різною метою, зокрема: перегрупування військ (сил) з подальшим веденням дій в іншому районі (наприклад, евакуація радянських військ (сил) з Одеси у жовтні 1941 р.), тобто навмисна евакуація; запобігання, недопущення і мінімізації втрати військами (силами) боєздатності та через недоцільність подальшого утримання районів (рубежів) (евакуація сербської армії у грудні 1915 р. – січні 1916 р.) – вимушена ева-

куація; збереження боєздатності військ (сил) в умовах негативних політичних та соціальних змін в обстановці (евакуація військ (сил) Антанти з Росії у 1920 р. під час Громадянської війни) – навмисна евакуація. Мета евакуації обумовлювала спосіб її проведення, диктувала вимоги до основних завдань військ (сил) і способів їх застосування, впливала на склад оперативної побудови військ (сил) в операції (діях), визначала порядок організації управління, взаємодії та всебічного забезпечення.

Організація, зміст, послідовність роботи керівника евакуації та підпорядкованих органів управління при підготовці операції (дій) визначалася обстановкою, характером поставлених завдань, наявними спроможностями для їх виконання, встановленими термінами готовності військ (сил). В деяких випадках (евакуація військ Збройних Сил Півдня Росії з Кавказу, Руської армії з Криму, білогвардійських частин з Владівостока, німецьких військ зі Східної Пруссії та Курляндії [27]) підготовка та проведення операції здійснювалися особисто вищим військово-політичним керівництвом (керівником).

Залежно від обстановки у районі плануємої евакуації, кількості військ і техніки, що підлягали вивезенню морем, наявності морських транспортних засобів, складу та спроможностей сил їх прикриття, ступеню можливої протидії противника, часу, що відводився на евакуацію, визначався спосіб її проведення: одночасний прийом військ і техніки на транспорті та бойові кораблі з подальшим перевезення їх морем до пункту призначення одним рейсом або послідовне відведення військ з оборонного плацдарму частинами, завантаження їх на плавзасоби та перевезення їх кількома рейсами. Спосіб евакуації відображався на характері та пріоритетності виконання завдань військами (силами), задіяними в евакуації – акцентування уваги на вирішенні транспортно-технічних завдань на морі у найкоротші терміни (наприклад, евакуація радянських військ (сил) з Таллінна у 1941 р.) або виконанні завдань, пов'язаних з необхідністю підтримки військ на березі протягом визначеного часу (евакуація радянських військ з Ханко (1941), Керчі, Севастополя (1942)).

Необхідно акцентувати увагу на одній з особливостей планування таких операцій (дій), як евакуація військ (сил) морем, яка полягала у тому, що за обох способів її проведення виникала потреба у розробленні тісно пов'язаних між собою одночасних дій з перевезення військ морем і ведення оборонних дій військ на ізольованих ділянках узбережжя. Це визначало необхідність сумісного вирішення деяких ключових моментів евакуації, зокрема: уточнення порядку і черговість відходу основної частини військ, що евакуюються, до пунктів посадки (завантаження) на плавзасоби; розподіл кораблів, транспортів та суден за пунктами посадки (завантаження); визначення району формування евакуаційних загонів у морі; початок та тривалість посадки (завантаження) військ на кораблі, транспорті та судна; рубежі прикриття та час, протягом якого необхідно їх утримувати частинами (підрозділами) прикриття за

підтримки загону кораблів вогневої підтримки та авіації; завдання цього загону й авіації; організацію цілевказівок, системи управління вогнем та коригування, маршрут та похідний порядок сил евакуації на переході морем; заходи щодо розвідки, протиповітряної оборони, маскування та порядок їх проведення; організацію зв'язку взаємодії; порядок передачі керування силами з берегового командного пункта на командний пункт командира сил евакуації.

Незважаючи на те, що в евакуації військ (сил) морем силам флоту відводилася головна роль, кінцевий результат операції (дій) залежав від ефективності сумісних дій армії та флоту у морі та на березі. Аналіз дій військово-морськими силами в евакуаціях означеного періоду дав змогу з'ясувати, що мета евакуації досягалася послідовним та/або одночасним виконанням ними таких основних оперативних завдань:

підготовка транспортів (суден), інших плавзасобів та бойових кораблів для приймання військ, техніки у пунктах (ділянках, районах) евакуації та в районах їх зосередження;

організація та здійснення посадки (висадки) військ та завантаження (розвантаження) техніки на/з транспорту (судна), інші плавзасоби та бойові кораблі у пунктах (ділянках, районах) евакуації;

організація та здійснення охорони, оборони та прикриття об'єктів, які евакуюються, і сил евакуації у районах зосередження, пунктах (ділянках, районах) евакуації та на переході морем від ударів сил противника з моря, суходолу та повітря;

організація та здійснення всебічного забезпечення об'єктів, які евакуюються, і сил евакуації у районах зосередження, пунктах (ділянках, районах) евакуації та на переході морем;

ізоляція району, з якого здійснюється евакуація, а у разі необхідності – встановлення і підтримка в ньому сприятливого оперативного режиму;

прикриття вогнем корабельної артилерії відходу сухопутних військ з рубежів (районів) оборони до начальних пунктів (ділянок) евакуації.

Залежно від наявних сил і засобів, завдання силами флоту виконувалися такими основними способами:

здійснення завантажувальних (розвантажувальних) дій і транспортування морем об'єктів евакуації призначеними силами і засобами;

ведення охоронних і оборонних дій з прикриття об'єктів, які евакуюються під час розгортання сил, підготовки до завантаження, у ході посадки (завантаження) і на переході морем;

проведення конвоювання (ескорт) силами евакуації на переході морем за визначеними маршрутами і у визначених районах відповідальності;

постійне (планове) і за вимогою поповнення матеріальних запасів і здійснення за необхідності ремонтно-евакуаційних заходів, поповнення засобів технічного забезпечення сил, які евакуювалися, і сил їх охорони й оборони в пунктах завантаження і на переході морем;

ведення пошуково-рятувальних дій призначеними силами і засобами тих сил, які евакуюються,

сил їх охорони і оборони в пунктах завантаження, на переходах морем та ін.

ведення ізоляційних дій визначеними кораблями на визначених рубежах, районах, і систематичних бойових дій з підтримання сприятливого оперативного режиму у визначеному районі.

Аналіз сил та засобів військово-морських сил, задіяних в евакуаційних заходах морем в означений період засвідчив, що з їх складу залучалися:

надводні кораблі – для охорони транспортних засобів і прикриття евакуаційних загонів від ударів бойових кораблів противника в районах (пунктах, ділянках) посадки (завантаження) військ і на переході морем; вогневого прикриття військ, що евакуюються, на всіх етапах евакуації; пошуку і знищення підводних човнів противника, постановки мін у районах, що залишаються, а в окремих випадках для перевезення евакуйованих військ;

підводні човни – самостійно і разом з авіацією флоту знищували надводні кораблі та підводні човни противника, що перешкоджали евакуації військ, вели розвідку, а в окремих випадках залучалися для перевезення частин, що евакуюються;

авіація флоту – самостійно і разом з підводними човнами, надводними кораблями діяла проти надводних/підводних сил противника, що перешкоджали евакуації, здійснювала постановку мін на виходах з баз противника; вела розвідку;

Водночас, за досвідом дій сухопутної компоненти на березі у ході проведення евакуації автором встановлені її основні завдання на цьому етапі операції (дій):

затримання ударного (контрударного) угруповання військ противника, яке намагається вклинитися в оборону притиснутого до узбережжя угруповання військ з метою його розчленування та розгрому по частинах;

розгром угруповань військ противника, що вклинилися (прорвалися) в оборону;

знищення повітряних (морських) десантів та рейдових загонів противника, які діють у тилу військ, що евакуюються;

прикриття дій у морі сил евакуації та морської авіації на глибину досяжності своїх засобів;

бойове забезпечення сил евакуації, якщо воно власноруч якісь види забезпечення реалізувати не може.

підготовка, організація і здійснення охорони, оборони та прикриття пунктів (ділянок, районів) евакуації на березі суходолу та повітря;

організація та здійснення зосередження у визначених місцях та пунктах (ділянках) евакуації військ для їх посадки (завантаження) на транспорті (судна), інші плавзасоби та бойові кораблі;

організація та здійснення всебічного забезпечення об'єктів, які евакуюються, і сил евакуації у районах зосередження на березі, пунктах (ділянках, районах) евакуації;

прикриття артилерійським вогнем під час оборони та відходу сухопутних військ з рубежів (районів) оборони до начальних пунктів (ділянок) евакуації;

у разі потреби, знищення (мінування) визначених об'єктів евакуації (воєнних об'єктів) для недопущення їх захоплення противником чи унеможливлення ведення ним активних наступальних дій.

Із залученням авіації до евакуаційних заходів, вона використовувалася для знищення частин і авіації противника на аеродромах, для підтримки сухопутних військ при обороні плацдарму і при відході для посадки (завантаження), прикриття військ, що евакуюються, від ударів авіації противника, ведення розвідки. В окремих епізодах (евакуація радянських військ з Севастополя (1942) і частин 17-ої армії Вермахта з Криму (1944)) протиборчим сторонами використовувалася транспортна авіація [3, с.290; 8, с.100; 21, с.231; 24, с.169].

В умовах активних дій противника на суходолі саме від стійкості утримання оборони сухопутними військами залежав хід та тривалість евакуації, зокрема експедиційних сил з Дюнкерка у 1940 р., радянських військ з Талліна, Одеси, Керчі та Севастополя (1941–1942), німецьких військ та їх союзників з Тамані, Криму, Східної Пруссії (1943–1945). У випадках, коли акцент операції (дій) з евакуації робився на її прихованості, це вносило певні особливості під час виконання завдань сухопутними військ на березі – значна увага приділялася оперативності, прихованості та якості виконання завдань, пов'язаних із залишенням позиції (рубежів), відходом, зосередженням та посадкою (завантаженням) на плавзасоби. Натомість, частини ар'єргарду в цих умовах повинні були імітувати існування значного угруповання на залишених основною частиною військ позиціях (рубежах), стійко відбивати атаки противника та приховано здійснювати відхід до визначених пунктів (ділянок) евакуації у встановлені терміни. Вказані особливості відобразилося на характері виконання завдань під час евакуації союзниками на Дарданеллах (1915), радянськими військами в Одесі та на Ханко (1941), японськими гарнізонами на Алеутських островах та Гуадалканалі.

В окремих випадках, сили флоту за різних причин не змогли забезпечити своєчасну та якісну евакуацію всього контингенту, зокрема на завершальному етапі оборони Севастополя (1942) та Африканського корпусу з Тунісу (1943), що призвело до значних втрат і негативних наслідків воєнно-стратегічного масштабу на театрі воєнних дій відповідно для Радянського Союзу, нацистської Німеччини та фашистської Італії [5, с.250; 6, с.177; 10, с.229; 17, с.37; 22, с.459; 23, с.289; 26, с.641]. Варто згадати, що в наслідок унеможливлення своєчасної евакуації через активні дії противника та незадовільне прогнозування розвитку подій на театрі воєнних дій керівництвом військ (сил), які потрібно було евакуювати, втрачалися важливі воєнно-стратегічні об'єкти та значна частина їх захисників потрапляла у полон, зокрема під час Другої світової війни: були захоплені військово-морські бази Гонконг (у полон потрапило 12 тис. осіб), Сингапур (у полоні – до 73 тис. осіб), укріплений порт Тобрук (здалося 35 тис. осіб) [9, с.359].

В умовах відсутності активних дій противника у районі підготовки та проведення евакуації, завдання військ (сил) торкалися переважно питань організації та здійснення пересувань суходолом та переходів морем, завантажувально-розвантажувальних робіт та всебічного забезпечення всіх етапів операцій (дій).

Залежно від наявних сил і засобів, для ведення операцій (дій) з евакуації морем створювалися угруповання військ (сил) у відповідній оперативній побудові та системи. Оперативна побудова військ (сил) в евакуації морем визначалася умовами обстановки, що склалася, термінами і найбільш раціональною послідовністю дій військ (сил) під час виконання визначених завдань. У загальному випадку оперативна побудова передбачала створення: угруповання сил (військ) для ведення дій на головному напрямку; угруповання для ведення дій на інших напрямках; резерв військ (сил). До складу першого угруповання, зазвичай, входили сили евакуації, війська, що евакуювалися, угруповання різнорідних сил охорони та оборони районів евакуації, угруповання забезпечуючих сил та ін. Угруповання для ведення дій на інших напрямках включало угруповання різнорідних протичовнових сил, угруповання різнорідних ударних сил і т.і.

Автором з'ясовано, що сили евакуації, зазвичай, включали: евакуаційні загони; загін кораблів вогневої підтримки; корабельні та авіаційні ударні (пошуково-ударні) групи; тральні групи; групи кораблів забезпечення; загін кораблів охорони водного району евакуації; базу евакуації. Залежно від обстановки у районі та на маршрутах евакуації, масштабів дій і наявності сил створювалися не всі із зазначених груп.

Аналіз застосування військ (сил) в операціях з евакуації морем дав автору можливість встановити, що під час підготовки створювалися, зазвичай, такі системи: оборонних рубежів, районів, позицій; районів, ділянок, пунтів евакуації; вогневого ураження противника; протиповітряної та протитанкової оборони; боротьби з повітряними (морськими) десантами, диверсійно-розвідувальними силами противника; інженерних загороджень; управління військами; оперативного, морально-психологічного, логістичного та медичного забезпечення.

На підготовчому етапі евакуації важливого значення мало правильне визначення маршрутів евакуації, які могли б забезпечити перевезення морем із запобіганням втрат. Маршрут евакуації призначався, зазвичай, виходячи з очікуваної протидії противника на маршруті переходу, забезпечення найбільшої безпеки в навігаційному та протимінному відношеннях, географічних умов, а також розташування аеродромів (своїх і противника), наявності на узбережжі артилерії (своїї та противника) іа прибережних районів, з яких противник міг застосовувати морські сили. Неврахування таких ключових моментів під час визначення маршруту евакуації іноді призводила до трагічних наслідків. Так, за результатами т. зв. "таллінського прориву" (евакуація сил радянського Балтійського флоту до Кронштадту) з 28 серпня по 7 вересня 1941 р. з 305 кораблів і суден було втрачено

62 (20,3%) та 10, 3 тис. осіб з 28,6 тис., які знаходилися на цих плавзасобах (36,2%) [9, с.358].

Підготовка та проведення евакуаційних заходів морем мала низку особливостей, зокрема динамічність змін в обстановці, короткочасність бойових зіткнень, участь міжвидових (міжвидомчих) різнорідних сил (військ) в умовах постійної протидії противника, великий обсяг інформації, яка вимагала обробку, аналіз, оцінку і прийняття рішень або корегувань у стислі термін. Такі особливості визначали вимоги до стійкого, безперервного, оперативного і прихованого процесу управління військами (силами) у таких операціях (діях). У цьому контексті важливого значення набували питання загального керівництва евакуацією та порядок підпорядкування у ній. Досвід евакуацій військ (сил) морем у ході воєнних конфліктів ХХ – першої чверті ХХІ ст. засвідчив, що командувачем силами і військами у таких операціях (діях) зазвичай призначався загальновійськовий командир – командувач військами приморського фронту (армії, угруповання) чи командувач флотом (флотилією). Тоді, коли керівником евакуацією призначався загальновійськовий командир, флотський начальник ставав його помічником з морської частини, та навпаки: у разі призначення керівником операції (дій) морського начальника його помічником був заступник з сухопутної частини. Діями на суші керували сухопутні начальники, діями на морі – морські начальники, керівництво діями авіації у більшості випадків вище командування залишало за собою.

Що стосується питань взаємодії, то вона організовувалася в інтересах військ (сил), що евакуювалися. При цьому взаємодія передбачала узгодженість дій переважно між: силами на головному напрямку та інших напрямках; силами евакуації та силами прикриття; військами на березі та силами, які підтримують їх дії; морськими та авіаційними військово-транспортними групами, які проводили евакуацію. Саме високий рівень організації міжвидової (міжвидомчої) взаємодії був запорукою успішних результатів евакуацій військ (сил) морем, зокрема угруповань союзників з Дарданелл під час Першої світової війни, радянських військ з Ханко та Одеси (1941), у Другій світовій війні – німецьких військ та їх союзників з Тамані, Криму та Курляндії, японських гарнізонів з Алеутських островів і Гуадалканалу, військ ООН з Хиннаму у Корейській війні (1950–1953). Натомість, незадовільна взаємодія між видами збройних сил стала однією з причин невдалих результатів евакуації частин Збройних Сил Півдня Росії з Одеси та Новоросійська у роки Громадянської війни в Росії (1917–1922), угруповань Кримського фронту з Керчі (1942), німецько-італійських військ з Тунісу (1943).

Всебічне забезпечення в евакуації військ (сил) морем організовувалося для створення сприятливих умов для успішного і своєчасного виконання ними поставлених завдань, забезпечення високої боєздатності та бойової стійкості військ (сил) при виконанні їх виконанні та ускладнення дій сил противника. Забезпечення здійснювалося відповідно до рішення

керівника операції (дій) та його заступника з морської (сухопутної) частини.

Початку операції (дій) з евакуації військ (сил) морем передувало розгортання сил оперативного прикриття, завершення зосередження сил евакуації у намічених районах (ділянках, пунктах) посадки (завантаження) і готовність військ, що евакууються, висуватися у початкові пункти (ділянки) евакуації.

Незалежно від масштабів евакуації військ (сил) морем в означений період логічна послідовність дій військ (сил) та порядок виконання завдань операції (дій) обумовлювали такі етапи її проведення: виконання завдань військами, що евакууються, на березі; зосередження, посадка (завантаження) військ і техніки на плавзасоби у визначених начальних районах (ділянках, пунктах) евакуації; формування евакуаційних загонів; перехід сил евакуації морем; висадка (розвантаження) військ, що евакууються, у визначених кінцевих районах (ділянках, пунктах) евакуації. Зміст кожного етапу залежав від низки факторів, основними з яких були: обстановка у районі евакуації, кількість військ і техніки, що підлягали евакуації, перевезні та захисні спроможності сил евакуації та сил їх прикриття, активність дій противника, час, що відводився на проведення евакуації, а також спосіб її проведення. При цьому ключовим чинником був рівень контревакуаційних дій противника та умови зіткнення з ним – безпосереднього чи відсутності такого. У залежності від цього обирався спосіб відходу військ до начальних районів (пунктів, ділянок) евакуації.

в умовах пасивних контревакуаційних дій противника та/або відсутності зіткнення з противником – вихід головних сил у начальні райони (пункти, ділянки) евакуації з зайняттям проміжкових рубежів лише частиною сил (силами прикриття) з одночасною посадкою (завантаженням) головних сил, а потім – сил прикриття – на плавзасоби у найкоротші терміни;

в умовах активних контревакуаційних дій противника та безпосереднього зіткнення з противником – послідовне розгортання військ на заздалегідь намічених рубежах з подальшим їх залишенням і посадкою (завантаженням) на плавзасоби у визначеному порядку.

При цьому, в останньому випадку бій за прикриття посадки (завантаження) включав: оборону плацдарму (рубежів, ділянок), відхід і посадку (завантаження) на кораблі (судна) головної частини військ, що евакуювалися; забезпечення посадки (завантаження) та відрив від противника частин (підрозділів) сил прикриття. Оборона плацдарму (рубежів, ділянок) здійснювалася, зазвичай, частинами (підрозділами) Сухопутних військ за підтримки загону кораблів вогневої підтримки та авіації шляхом послідовного утримання протягом певного часу заздалегідь намічених рубежів. Тривалість вогневої підтримки кораблями визначалась у залежності від змін в обстановці, бойових спроможностей вогневих засобів, часу відходу та посадки (завантаження) військ. Водночас, у разі необхідності, вогнем корабельної артилерії руйнувалися причали, вантажні пристрої та інші споруди, майно, що не

встигли вивезти. Варто зазначити, що завдання зі знищення (виведення з ладу) визначених об'єктів на березі на завершальній стадії евакуації покладалося на спеціально виділені підрозділи (евакуація радянських військ з Либави, Одеси, Таллінна, 17-ої армії Вермахта з Криму у роки Другої світової війни).

Аналіз посадки військ та завантаження бойової техніки, матеріальних засобів на плавзасоби під час евакуації морем в означений період засвідчив, що цей етап намагалися провести у найкоротші терміни з дотриманням вимог маскуванню, як правило, вночі, розосереджено, відповідно до прийнятого порядку посадки (завантаження). Водночас, коли умови обстановки та характер дій противника дозволяли здійснювати посадку (завантаження) на плавзасоби удень, керівництво операції (дій) з евакуації використовувало ці особливості, зокрема при евакуації сербських військ у роки Першої світової війни, військ (сил) протиборчих сторін та Антанти під час Громадянської війни у Росії (1917–1922), союзних угруповань з Франції, радянських військ з Либави, Таллінна, Керчі, портів Азовського моря, німецьких військ та їх союзників з Тамані, Сицилії, Туніса, Крима та Курляндії у Другій світовій війні, військ Гомін'ядана на Тайвань у 1949 р., контингентів ООН з Хіннама у ході Корейської війни (1950–1953). При цьому посадка військ і завантаження техніки проводилася, залежно від воєнно-географічних умов обстановки, чи на широкому фронті з кількох пунктів (ділянок) евакуації, чи з окремих ділянок (пунктів) з обладнаного/необладнаного узбережжя.

Зазвичай, цей етап був найскладніший, тому що, по-перше, військ, що евакуювалися, знаходилися під загрозою ударів противника у незручний момент посадки (завантаження), коли фактично відбити/зупинити наступ противника могли тільки сили прикриття евакуації; по-друге – під час посадки (завантаження) на плавзасоби, вони втрачали маневреність і взаємопов'язаність бойового маневрування корабельних загонів прикриття у разі нападу противника. Таким чином, морська та сухопутна компоненти на цьому етапі були найбільш вразливі для ударів противника.

Після формування евакуаційних загонів, починався перехід сил евакуації морем, який здійснювався у залежності від мінної небезпеки, географічних, навігаційно-гідрографічних та інших умов обстановки у загальному порядку, кожним евакуаційним загonom самостійно або окремим кораблями (суднами). Конвоювання могло здійснюватися як на всьому маршруті евакуації, так і на окремих його ділянках залежно від характеру дій противника. Евакуація закінчувалася висадкою (розвантаженням) у визначених кінцевих районах (ділянках, пунктах) евакуації.

Таким чином, у статті автор розкрив порядок підготовки та проведення евакуації військ (сил) морем за досвідом воєнних конфліктів XX – першої чверті XXI ст.

Перспективами подальших наукових розвідок, на думку автора, є виявлення та розгляд особливостей підготовки та проведення евакуації частин (підрозділів) морських десантів у разі необхідності.

Список літератури

1. Басов А.В. Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945. Москва: Наука, 1987. 336 с.
2. Безыменский Л. Провал операции “Нептун”. Москва: Изд-во Агентства печати “Новости”, 1980. 80 с.
3. Боевая летопись Военно-Морского флота 1941–1942 / Г.А. Аммон, А.А. Комаров, О.Ю. Кузнецова. Москва: Воениздат, 1983. 496 с.
4. Большая российская энциклопедия 2004–2017. Иностранная военная интервенция в России 1918–22. URL: https://old.bigenc.ru/military_science/text/3871873.
5. Ванеєв Г.І. Севастополь 1941–1942. Хроника героической обороны (02.01–05.07.1942) [В двух книгах]. Книга 2 / Г.И. Ванеєв. Київ: Україна, 1995. 285 с.
6. Военно-Морской флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Военно-исторический очерк [В трех томах]. Том 2. Черноморский флот / под ред. Л.А. Владимирского. Москва: Главный штаб ВМФ, 1960. – 592 с.
7. Губанов А. Ледовый поход Балтийского флота. Ледовый поход балтийского флота 1918. URL: <https://expans.ru/ledovyi-pohod-baltiiskogo-flota-ledovyi-pohod-baltiiskogo-flota/>.
8. Заблотский А.Н. “Воздушные мосты” Третьего рейха / А.Н. Заблотский, Р.И. Ларинцев. Москва: Вече, 2013. 288 с.
9. Зубков Р.А. Таллинский прорыв Краснознаменного Балтийского флота (август–сентябрь 1941 г.). События, оценки, уроки. Военно-исторический труд. Москва: Кучково поле, 2012. 592 с.
10. История Второй мировой войны. [В двенадцати томах]. Том 6. Коренной перелом в войне / под ред. А.А. Гречко. Москва: Воениздат МО СССР, 1976. 520 с.
11. “Колоссальное дело”. К 100-летию завершения Ледового похода Балтийского флота. Российский Государственный архив Военно-Морского флота. URL: <https://rgavmf.ru/vir-tualnye-vystavki/kolossalnoe-delo-k-100-letiyu-zaversheniya-ledovogo-pohoda-baltiiskogo-flota>.
12. Копии писем командования 17-й армии Гитлеру и Генеральному штабу немецких вооруженных сил о положении немецких войск в Крыму (сентябрь–ноябрь 1943 г.) (Центральный державний архів вищих органів влади та управління України, фонд КМФ № 8, спр. 166).
13. Кровяков Н.С. “Ледовый поход” Балтийского флота в 1918 году (К истории первой стратегической операции Советского Военно-Морского Флота). Москва: Воениздат, 1955/ 224 с.
14. Крым 1944. Весна освобождения / авт.-сост. С.Н. Ткаченко. Москва: Вече, 2014. 512 с.
15. Михалев С.Н. Военная стратегия: Подготовка и ведение войн Нового и Новейшего времени / С.Н. Михалев, В.А. Золотарев. Москва: Жуковский: Кучково поле, 2003. 952 с.
16. Морозов М.Э. Черноморский флот в Великой Отечественной войне. Краткий курс боевых действий / М.Э. Морозов, А.Я. Кузнецов. Москва: Язуа-пресс, 2015. 448 с.
17. Моряки–черноморцы в обороне 1941–1942 главной базы флота. Сборник / Г.И. Ванеєв, П.М. Калугин. Киев, 2000. 460 с.
18. Никольский Б.В. Великая Отечественная война на Черном море как череда подвигов, преступлений и наказаний. Часть 2. Управление обороной Севастополя. Научно-историческое исследование. Севастополь: Изд-во “Мистэ”, 2013. 358 с.
19. От “Барбароссы” до “Терминала” / под ред. Н.В. Попова. Москва: Политиздат, 1988. 464 с.
20. Планы отступления немецких войск из Крыма, подготовленные Оперативным отделом 17-й армии (операции “Тигр”, “Адлер”, “Гляйтбот”) (Центральный державний архів вищих органів влади та управління України, фонд КМФ № 8, спр. 166).
21. Платонов А.В. Борьба за господство на Черном море. Москва: Вече, 2010. 464 с.
22. Роскилл С. Флот и война. [В трех томах]. Том 2 / пер. с англ. Ю. Гудкова. Москва: Воениздат МО СССР, 1970. 528 с.
23. Секистов В.А. Война и политика: политические цели войны и характер военных действий в Западной Европе и бассейне Средиземного моря 1939–1945. Москва: Воениздат, 1989. 453 с.
24. Соколов Б.В. Битвы за цитадели Второй мировой. Осады, штурмы, капитуляции. Москва: Вече, 2016. 448 с.
25. Типпельскирх К. История Второй Мировой войны / пер. с нем. Н.А. Захарченко, Л.К. Комоловой, под ред. В.Ф. Воробьева. Москва: Изд-во “Иностранной литературы”, 1956. 607 с.
26. Черчилль Уинстон Вторая мировая война. [В трех книгах]. Книга 2. Том 3–4: сокр. пер. с англ. / под ред. А.С. Орлова. Москва: Воениздат, 1991. 671 с.
27. Чірікалов О.С. Евакуація військ (сил) морем у воєнних конфліктах ХХ – першої чверті ХХІ сторіччя: монографія. Київ: НУОУ, 2021. 414 с.
28. Чірікалов О.С. Евакуаційні заходи союзних військ (сил) антигітлерівської коаліції у першому періоді Другої світової війни (вересень 1939 р. – червень 1941 р.): воєнно-історичний нарис. Київ: ЦП “Компринт”, 2019. 62 с.
29. Широкоград, А.Б. Черноморский флот в трех войнах и трех революциях. Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 570 с.
30. Army. The evacuation of Nort Russia, 1919. Presented to Parliament by Command of His Majesty. London: Published by his Majesty’s stationery office. 1920. 46 p.
31. Collins J. Lawton German defense tactics against Russian break–troughs / by J. Lawton Collins. Washington, 25, D.C.: Department of the army, 1951. 80p.
32. Nitu V. Last stand in Crimea – 1944. URL: <http://www.worldwar2.ro/arr/?article=775>.
33. Nitu V. Operation “60,000” – 1944. URL: <http://www.worldwar2.ro/operatii/?article=776>.